

31-12-2020 Conferencias de la APCM, un proyecto que se va consolidando

Editorial de la APCM

Autor: Jesús Muñoz-Rojas

Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.5146672>

Editado por: Yolanda Elizabeth Morales García (Facultad de Ciencias Biológicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla)

RESUMEN

Con el propósito de una mejor visualización de las conferencias o módulos desarrolladas en la Asociación Poblana de Ciencias Microbiológicas (APCM), hemos decidido ponerlas de forma individual. De esta manera, cada conferencia puede ser referida de si se desea citarla, además de que tiene su propio URL y número DOI. Todas las conferencias 2020, han logrado ser anotadas y ya están disponibles para visualizarlas desde el portal de la APCM. Aunque inicialmente todas estas conferencias fueron anotadas en Researchgate para la obtención del número DOI [1], todas ellas ya fueron anotadas en Zenodo [2] con el fin de que cada una esté indizada en Open Aire y otorgar una mayor visibilidad a las actividades de la APCM. Se planea que las conferencias de 2021 ya contengan número DOI obtenido desde el portal de Zenodo [2]. Este proyecto, de pasar las actividades de conferencias presenciales a conferencias online, obedeció a las necesidades de los miembros, ya que en un mundo cada vez más acelerado era difícil asistir a las conferencias en las fechas y horas determinadas en función de disponibilidad de la sala, tiempo de los ponentes y de los organizadores. Fue por ello, que

decidimos sesionar de forma digital. En ese momento (finales de octubre de 2019) no teníamos idea que se nos avecinaba una pandemia ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2 [3] y que esta estrategia nos ayudaría a mantenernos en pie y no dejar de sesionar. Aunque es importante mencionar que en este año la mayor respuesta de ponentes ha sido de gente joven, muy probablemente porque a ellos se les facilitó de una mejor manera entender como grabar o hacer la comunicación en línea. Sin embargo, cada vez más investigadores se acercan a nosotros para pedir información en como poder sesionar para la APCM. Estamos seguros que en 2021 habrá un mayor número de sesiones y esta labor se convertirá en una forma habitual de presentar ponencias, además de que alcanzaremos una mayor visibilidad de nuestra actividad académica. Los invitamos a unirse a este noble proyecto y participar con el propósito de tener una mayor cobertura y participación.

<https://sites.google.com/view/apcmac/2020-conferencias-conferences>

REFERENCIAS

[1]. Researchgate URL. <https://www.researchgate.net/>

[2]. Zenodo URL. <https://zenodo.org/>

[3]. Escobar-Muciño E, Gamboa-Pérez A. Antivirales, terapias y candidatos a la vacuna contra el virus emergente del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2). Alianzas y Tendencias BUAP [Internet]. 2020;5(19):1–33. Available from: <https://www.aytbuap.mx/publicaciones#h.8cgo2k7pegvn>